

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : PEMANDUAN PERJALANAN WISATA
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari, Apriyanti Tarwiyah
 Jumlah penulis : 2 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / penulis ke ... / penulis korespondensi **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0138-0
 c. Jumlah Halaman : 182
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004233, 30 Januari 2020
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000177601

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri $\checkmark$ pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional yang memiliki Sertifika ☒	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 30% x 14.6			4.41
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Tulisan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan sesuai dengan industry Pariwisata			

Yogyakarta, 3 Februari 2020

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.

Tanda tangan :

NIDN : 0519045901

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Managemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : Pemanduan Perjalanan Wisata
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari, Apriyanti Tarwiyah
 Jumlah penulis : 2 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / penulis ke ... / penulis korespondensi **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0138-0
 c. Jumlah Halaman : 182
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004233, 30 Januari 2020
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000177601

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri $\checkmark$ pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional yang memiliki Sertifika ☒	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 30% x 14.6			4.41

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Tulisan relevan dengan kebutuhan industry pariwisata, kedalaman pembahasan bagus dan data yang disajikan terpenuhi

Yogyakarta, 5 Februari 2020

Reviewer 2 : Dr. Hj. Saryani, M. Si

Tanda tangan :

NIDN : 0517066001

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : PEMANDUAN PERJALANAN WISATA

Penulis Buku : 1

Status Pengusul : Penulis Utama

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
4,41	4,41	4,41
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 4,41		